

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Економіко-правовий факультет

**ЧЕТВЕРТІ ЮРИДИЧНІ ДИСПУТИ
З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
ПРИВАТНОГО ПРАВА**

*присвячені пам'яті
Є. В. Васьковського*

**МАТЕРІАЛИ
Міжнародної науково-практичної
конференції**

Одеса, 16 травня 2014 р.

Одеса • «Астропринт» • 2014

УДК 34(063)
ББК 67я431
Ч-52

Книга містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Четверті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права», присвяченої пам'яті С. В. Васьковського, яка відбулася на економіко-правовому факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 16 травня 2014 р.

Упорядник та відповідальний редактор
І. С. Канзафарова, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Матеріали подані в авторській редакції.

Відповідальність за достовірність змісту та якість оформлення статей несуть учасники конференції та особи, які рекомендували матеріали до друку.

ISBN 978-966-190-867-2

© Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова,
2014

Розділ 1

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СПАДЩИНА

ЗМІСТ

Розділ 1

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СПАДЩИНА

Кохановська О. В.

Інформаційні проблеми права в роботах Н. Вінера 4

Мошак Г. Г.

Внесок професора К. Отте у забезпечення функціонування зобов'язального права 7

Розділ 2

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИВАТНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

Борисова В. І.

Фізична особа — суб'єкт цивільних відносин 12

Зубар В. М.

Щодо проблеми компетенції та правоздатності юридичних осіб публічного права 18

Зозуляк О. І.

До питання про розмежування юридичних осіб публічного та приватного права, створених державою . . . 21

Сунгатуллина Л. А.

Организационная и корпоративная структура саморегулируемых организаций в России 25

Слипченко С. А.

Некоторые вопросы классификации гражданских правоотношений 30

Коструба А. В.

Класифікація юридичних фактів в окремих механізмах правоприпинення 33

Ясечко С. В.

Сделки в механизме правового регулирования личных неимущественных отношений 38

Михайлов А. В.

Условия эффективности правовых норм, регулирующих отношения с участием предпринимателей 41

Валеева А. А.

О некоторых аспектах гражданско-правового регулирования отношений зависимости 44

Шимон С. І.

Право власності: класична тріада чи невичерпне коло повноважень? 48

Матущак М. Р.

Щодо поділу речей на рухомі та нерухомі в цивільному праві України 52

Блажівська О. Є.

Речове право у Зводі місцевих законів західних губерній 1837 року 56

Розділ 3

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИНИКНЕННЯ, ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Спасибо-Фатеева І. В.

Проблеми допустимості віндикації майна від особи, яка стала його власником 62

Коссак В. М.

Проблеми захисту прав споживачів за законодавством України 66

Доценко Е. М.

Способы защиты права на личную жизнь по ГК Украины 69

Мартыненко И. Э.

Правовые последствия обнаружения клада по законодательству Украины 74

Корнеева Е. М.

Признание права собственности на объекты самовольного строительства 76

ва и соответствующей обязанности или группы прав и обязанностей, но однородных. Их иногда в юридической литературе называют «чистыми» правоотношениями. К таким необходимо отнести вещные, обязательственные правоотношения, а также личные неимущественные правоотношения с оборотоспособными объектами. Смешанные — это те, содержание которых состоит из парных, т. е. личных неимущественных и имущественных прав, а также корреспондирующих им обязанностей. Их иногда в юридической литературе называют двойственными правоотношениями или правоотношения с двойственной (дуалистической) природой. К ним относятся правоотношения интеллектуальной собственности, корпоративные правоотношения и личные неимущественные правоотношения с оборотоспособными объектами.

Таким образом, система гражданских правоотношений может быть представлена с помощью трихотомии — личные неимущественные, имущественные и двойственные (смешанные) правоотношения.

Представляется, что оба подхода имеют право на жизнь, т. к. оба обладают определенной разрешительной способностью. В первом случае всякое правоотношение является однородным только имущественным или только личным неимущественным. Конструкции типа правоотношений интеллектуальной собственности, корпоративных правоотношений, личных неимущественных правоотношений с оборотоспособными объектами должны быть определены как множество взаимосвязанных, но самостоятельных однородных правоотношений, названных одним именем. Во втором случае речь идет о двух группах правоотношений. Это однородные (вещные, обязательственные, личные неимущественные правоотношения с оборотоспособными объектами) и двойственные (смешанные) правоотношения. В последнем случае в пределах единого правоотношения объединены разнородные (личные неимущественные и имущественные) права и обязанности.

Из двух способов систематизации гражданских правоотношений традиционным для теории гражданского права является именно второй. Это связано с тем, что правоотношения интел-

лектуальной собственности, корпоративные правоотношения и личные неимущественные правоотношения с оборотоспособными объектами рассматриваются как единое правоотношение, содержание которого наполнено парными правами.

А. В. Коструба

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільного і трудового права
Таврійського національного університету
імені В. І. Вернадського

КЛАСИФІКАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ В ОКРЕМИХ МЕХАНІЗМАХ ПРАВОПРИПИНЕННЯ

Класифікація юридичних фактів певним чином була відома ще римському праву. Проте спроб класифікувати правоприпиняючі юридичні факти зроблено не було в силу того, що власне механізм правоприпинення, а також його прояв в окремих сферах суспільного життя не піддавався глибокому теоретико-прикладному правовому аналізу. Лише у 50-х роках ХХ століття О. О. Красавчиков у своїй праці «Юридические факты в советском гражданском праве» поділив правоприпиняючі юридичні факти на специфічно і абсолютно припиняючі. Після того цивілістична наука і наука загальної теорії права не цікавилася подальшим розробленням даної проблеми, що і привело до зупинки в її дослідженні. Проте, на сьогоднішній день проведення класифікації правоприпиняючих юридичних фактів у цивільному праві є необхідною умовою повноцінного дослідження і природи механізму правоприпинення і власне правоприпиняючих юридичних фактів.

Загально відомою є класифікація у системі класичного поділу всіх юридичних фактів за вольовою ознакою. В той же час самі правоприпиняючі юридичні факти, як обставини дійсності, які викликають наслідок у вигляді припинення прав, обов'язків, правосуб'єктності і правовідносин, класифіковані не були.

Із самого визначення і властивостей наведених юридичних фактів вбачаються наслідки, до яких вони призводять, тому пропонуємо класифікувати правоприпиняючі юридичні факти саме за цією ознакою на ті, що спричиняють припинення прав, обов'язків, окремих правомочностей, правосуб'єктності, правовідносин, а також ті, що спричиняють змішані наслідки. Крім того, правоприпиняючі юридичні факти, які припиняють правосуб'єктність, можна поділити на ті, які припиняють правоздатність, дієздатність та деліктоздатність.

Іншим критерієм класифікації може бути тип правовідносин, в яких настає правоприпиняючий юридичний факт. Це можуть бути речові і зобов'язальні правовідносини. В речових правовідносинах уповноважений суб'єкт може здійснювати свої суб'єктивні права самостійно, без сприяння зобов'язаної особи. В той час як в зобов'язальних правовідносинах необхідною умовою є вчинення зобов'язаною особою певних дій.

Речова чи зобов'язальна сфери існування правоприпиняючих юридичних фактів по суті не змінюють природи чи властивості юридичних фактів, але в той же час спеціалізують їх форму і умови настання наслідків. Підстави припинення речових прав, зокрема основного речового права — права власності, можна умовно поділити на дві групи залежно від волі власника: перша — припинення права власності за волею власника; друга — припинення права власності поза волею власника.

Добровільне припинення права власності на майно передбачає кілька підстав: а) відчуження власником свого майна іншим особам; б) використання власником майна за прямим призначенням і у зв'язку з цим — його знищення; в) добровільна відмова власника від свого майна.

Підставами припинення права власності поза волею власника є примусове вилучення у власника його майна. Воно відбувається з таких підстав: припинення права власності на майно, яке за законом не може належати цій особі; викуп пам'яток історії та культури; викуп земельної ділянки у зв'язку із суспільною необхідністю; викуп нерухомого майна у зв'язку з викупом земельної ділянки, на якій воно розміщене, з метою суспільної необхідності; звернення стягнення на майно за

зобов'язаннями власника; реквізиція; конфіскація; придбання майна проти волі власника добросовісним набувачем; знищення майна тощо.

Характерним для припинення права власності та інших речових прав є те, що форма юридичного факту визначена нормою права. Більше того, юридичний факт має свою зовнішню оболонку, яка відрізняє його з-поміж інших правоприпиняючих юридичних фактів. Це не поділ на дії чи події, а конкретна форма факту.

В зобов'язальній сфері підстави припинення правовідносин специфікуються в силу особливостей цих відносин, зміст і динаміка яких, як правило, залежить від всіх сторін правовідносин, або щонайменше від кредитора в зобов'язанні. На прикладі договору довічного утримання всі підстави припинення зазначеного правочину можна поділити на три групи: а) ті, які виникають з волі учасників: виконання, передання відступного, домовленість сторін, прощення боргу; б) ті, які можуть виникати як з волі учасників, так і незалежно від їх волі: поєднання боржника і кредитора в одній особі, смерть фізичної особи-набувача; в) ті, які не залежать від волі учасників: ліквідація юридичної особи-набувача, неможливість виконання.

В той же час існує ряд правоприпиняючих юридичних фактів, які можуть тягнути за собою припинення прав, обов'язків, правосуб'єктності чи цілих правовідносин незалежно від їх характеру і мають однаковий механізм настання наслідків. До універсальних правоприпиняючих юридичних фактів можна віднести смерть особи, сплив строку, стихійні лиха тощо. Вони, як правило, припиняють правовідносини незалежно від їх характеру.

Продовжуючи класифікацію, правоприпиняючі юридичні факти також можна поділити на мононаслідкові і полінаслідкові. До мононаслідкових правоприпиняючих юридичних фактів відносяться юридичні факти суто припиняючого характеру. Під полінаслідковими правоприпиняючими юридичними фактами розуміються життєві обставини, з правовою моделлю яких норма права пов'язує припинення одних правовідносин і виникнення інших, а так само припинення одних прав і виник-

нення інших. Сюди ж відносяться і властивості з припинення певних прав і зміни правовідносин.

Наприклад, новація припиняє одні правовідносини і сприяє виникненню інших (стаття 604 ЦК України), продаж товару, на який виготовлювачем надається гарантія, припиняє право власності на товар і тягне наслідком виникнення зобов'язань з гарантійного обслуговування (стаття 675 ЦК України) тощо. Полінаслідкові правоприміняючі юридичні факти можуть бути поділені на такі, що мають властивість до припинення і виникнення, а також до припинення і зміни.

За галузевою належністю наслідків правоприміняючі юридичні факти можна поділити на одногалузеві і суміжні. Одногалузевими правоприміняючими юридичними фактами є факти, які належать до однієї галузі права і викликають наслідок в межах цієї ж галузі права. Суміжними (багатогалузевими) юридичними фактами є юридичні факти, які викликають юридичний наслідок як в межах однієї галузі права, так і в інших галузях. При цьому в межах однієї галузі права факт має припинити правові явища, а в іншій може сприяти як їх виникненню, так і зміні чи припиненню. Багатогалузевим юридичним фактом, наприклад, є подія смерті фізичної особи, яка припиняє її трудові, корпоративні, адміністративні права чи права на отримання адміністративних послуг або невиконання особою зобов'язання майнового характеру, що тягне наслідком виникнення у неї обов'язку реєстрації місця перебування тощо.

За характером впливу правоприміняючих юридичних фактів на правовий статус інших суб'єктів права і правовідносин можна виділити абсолютні і відносні правоприміняючі юридичні факти.

Абсолютні правоприміняючі юридичні факти характеризуються тим, що їх наслідком є припинення суб'єктивного права, юридичного обов'язку, правосуб'єктності чи правовідносин, які створюють правові можливості для невизначеного кола інших суб'єктів права або навпаки припиняють ці можливості для них. Відносні правоприміняючі юридичні факти характеризуються тим, що припиняють права чітко визначеного кола суб'єктів цивільних майнових правовідносин.

Правоприміняючі юридичні факти можна також поділити на активні і пасивні. Активні правоприміняючі юридичні факти обумовлюються тим, що для настання наслідку у вигляді припинення прав, обов'язків, правосуб'єктності чи правовідносин необхідна активна дія особи. Пасивні правоприміняючі юридичні факти тягнуть наслідки у вигляді припинення правових явищ лише з бездіяльності людини або поза її волею і діями. Прикладами таких юридичних фактів можуть бути закінчення строку, настання умови припинення правовідносин (якщо настання умови не залежало від дій учасників майнових цивільних правовідносин), подія, за посередництвом якої приміняються юридичні явища.

Правоприміняючі юридичні факти також можна поділити на оформлені і неформлені. Більшість юридичних фактів існує в оформленому, зафіксованому вигляді, разом з тим деякі юридичні факти можуть існувати в неформленому вигляді. Це, наприклад, усна угода між громадянами або відмова від реалізації суб'єктивного права. Подібні юридичні факти можна назвати латентними (прихованими). Форма юридичного факту може бути встановлена в законі або договорі як обов'язкова або альтернативна.

Ще однією підставою для класифікації правоприміняючих юридичних фактів є об'єктивно необхідна кількість для викликання наслідку у вигляді правоприміненя. Для настання юридичних наслідків може бути достатньою наявність і одного юридичного факту. Однак у реальній дійсності частіше йдеться про комплекс фактів, серед яких розрізняють: групу юридичних фактів — кілька фактичних обставин, кожна з яких викликає чи може викликати наслідок, і юридичний (фактичний) склад — систему юридичних фактів, пов'язаних між собою так, що правові наслідки настають лише за наявності всіх елементів цього складу. Як правило, група юридичних фактів закріплюється в одній нормі і представляє собою однопорядкові явища. Складний юридичний склад включає взаємозалежні елементи, що по окремоті можуть взагалі не мати правового значення чи породжують не ті наслідки, яких прагнули суб'єкти права. Ці явища ще називають складним юридичним фактом і фактичним складом.